

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927879>

УДК 69.059

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Е.Ю. Белкина,

магистрант 2 курса, напр. «Строительство», профиль «Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений»,
СамГТУ,
г. Самара

Аннотация: В статье уделено внимание алгоритму выбора подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома как одному из вариантов совершенствования организационно-технологической подготовки капитального ремонта. Обеспечение качества ремонтных работ приобретает особую актуальность в настоящее время, так как жилой фонд достаточно сильно изношен, а вопросы поддержания его функциональности решаются управляющими компаниями или товариществами собственников жилья (ТСЖ). Выбор технологического решения через призму приоритетных критериев, отбор кандидатов на выполнение подрядных работ для компаний или ТСЖ, аккумулирующих средства на специальном счете, рассмотрены с позиции решения организационных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Ключевые слова: капитальный ремонт, многоквартирные дома, технологическое решение, алгоритм, качество

ON THE ISSUE OF OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL SOLUTIONS IN THE OVERHAUL OF APARTMENT BUILDINGS

E.Y. Belkina,

2nd year undergraduate, direction "Construction", profile "Operation and reconstruction buildings and structures",
Samara State Technical University,
Samara

Annotation: The article pays attention to the algorithm of choosing a contractor to carry out work on the overhaul of the communal property of an apartment building as one of the options for improving the organizational and technological preparation of capital repairs. Ensuring the quality of repair work is becoming particularly relevant at the present time, since the housing stock is quite worn out, and issues of maintaining its functionality are solved by management companies or homeowners' associations (HOAs). The choice of a technological solution through the prism of priority criteria, the selection of candidates for contract work for companies or HOA accumulating funds in a special account, are considered from the perspective of solving organizational problems in the field of housing and communal services (housing and communal services).

Keywords: major repairs, apartment buildings, technological solution, algorithm, quality

Реформа жилищного кодекса РФ предоставляет гражданам возможность самим принимать решение об управлении многоквартирным домом (либо этим будет заниматься управляющая компания, либо ТСЖ), так как в соответствии с законодательством РФ и жилищным кодексом все проблемы и затраты по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирных домов возлагаются на собственников квартир и бытовых помещений [1].

Показатель качества является одним из основных критериев, который определяет образ жизни, социальную и экономическую основу общества для успешного развития. Качество услуг ЖКХ – это сумма свойств и характеристик услуг, в процессе обслуживания

жилых домов и территорий домовладений, целью которых является удовлетворение требований потребителей к условиям проживания [2].

Требования к качеству жилищно-коммунальных услуг:

- наличие в управляющей компании, обслуживающей жилищный фонд, доступной и открытой системы оценок их деятельности, которые выставлялись бы потребителями в различных формах;

- возможность для потребителей контролировать объем и качество услуг, при помощи установленного механизма;

- возможность контроля и корректировки размера оплаты услуг, а при ненадлежащем их качестве – ее снижения [3].

В результате, установленные к качеству работ и услуг требования обслуживающих организаций, основаны на принципах максимального учета потребностей жильцов многоквартирных жилых домов, а также на конструктивно – планировочных особенностях жилых домов, формах организации управления и обслуживания жилищного фонда [4].

Повышение уровня качества жилищно-коммунальных услуг, в особенности, выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов – одна из главных текущих проблем. Для решения данной проблемы необходимо обеспечение выполнения мероприятий, направленных на усовершенствование объектов инфраструктуры и эффективность выполнения государственных программ [5].

Для того, чтобы увеличить показатель качества и эффективность деятельности в рамках ЖКХ, в том числе, качество капитального ремонта многоквартирных домов и объектов коммунальной инженерной инфраструктуры, необходимо рационально решать существующие проблемы, среди которых можно выделить:

- недостаточно высокий уровень качества диагностики состояния объектов капитального строительства и инженерных систем;

- формальное отношение к выполнению работ по обследованию объектов и проведению капитального ремонта;

- недостаточный уровень квалификации работников в области ЖКХ;

– отсутствие необходимого контроля качества применяемых в ремонтных работах строительных материалов и, как следствие, применение низкокачественных и несоответствующих материалов и конструкций;

– недостаточно эффективная система управления в ТСЖ и управляющих компаниях, особенно в области работы с подрядными организациями.

В данной работе особое внимание хотелось бы уделить последней из вышеперечисленных проблем. Негативное воздействие от неё напрямую испытывают жильцы многоквартирного дома, так как именно она обеспечивает некачественное выполнение работ по капитальному ремонту, нарушение запланированных сроков выполнения работ, срывы в выполнении обязательств по договорам.

Среди причин данной проблемы особое внимание следует уделить способу, каким управляющая компания или ТСЖ выбирает подрядную организацию для выполнения работ. Очень часто у компаний нет отработанного алгоритма или системного подхода для этого, выбирают «из знакомых» или «самых дешевых». В то же время, организация капитального ремонта объектов капитального строительства требует соблюдения технологических решений, предусмотренных нормативными документами, и обеспечения определенного уровня их качества [6].

В целях решения проблемы обеспечения прозрачности и системности процесса выбора подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме предлагаем применять предлагаемый ниже алгоритм, который применим при накоплении денежных средств на проведение капитального ремонта на специальном счете управляющей компании или ТСЖ (рис. 1).

Уполномоченные представители управляющей компании или ТСЖ выявляют в ходе осмотра и/или, при необходимости, строительно-технической экспертизы участок общедомового имущества, подлежащего капитальному ремонту (аналогично для планового капитального ремонта).

Ответственный шаг – сбор информации о возможных вариантах технологических решений при проведении ремонтных работ. Технологические решения должны быть классифицированы с

учетом сложности выполнения работ, их доступности, сроков, стоимости.

Затем необходимо определить перечень ключевых критериев, в соответствии с которыми будет осуществляться выбор технологического решения. Первым необходимо определить критерий «Эксплуатационный срок объекты после проведения ремонтных работ», так как он не может быть меньше периода до проведения следующего планового ремонта.

Определив приоритетные технологические решения, следует обратиться к информационной базе с целью получения информации о подрядных организациях, готовых их реализовать, и стоимости и условиях выполнения работ. Для гарантии качества выполнения впоследствии работ, следует изначально исключать из потенциальных подрядчиков «неблагонадежные» организации, то есть те, по которым есть точная информация о невыполнении ими договорных обязательств по тем или иным причинам.

Ранжировав подходящие технологические решения по первому критерию, ранжируем их по критерию «стоимость выполнения работ», сравнивая предлагаемую подрядчиком стоимость с предполагаемыми на эти цели средствами, находящимися на специальном счете управляющей компании. В случае недостатка средств для оплаты работ по наиболее приоритетной технологии, переходим ко второму по рангу технологическому решению и повторяем оценку. Выбрав подрядчика с удовлетворяющей второму критерию стоимостью работ, переходим к вопросу заключения договора подряда.

В целях дальнейшего обеспечения качества организационных действий по выбору подрядной организации для проведения работ по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома можно последовательно вводить дополнительные критерии отбора исполнителя. К ним можно отнести: срок исполнения работ, положительный опыт реализации аналогичных технологических решений на других объектах, наличие штатных работников и собственных машин и механизмов и другие.

Рисунок 1 – Алгоритм выбора подрядчика для капитального ремонта

Таким образом, применение разработанного алгоритма позволит представителям управляющих компаний или ТСЖ обеспечить логичность и прозрачность выбора подрядной организации для выполнения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирного дома в случае накопления целевых средств на специальном счете, и, тем самым, улучшит качество организационно-технических решений при подготовке к капитальному ремонту жилого здания.

Список литературы

[1] Бадалов Л.М. Механизм обеспечения инновационного развития региональной экономики / Л.М. Бадалов, М.Ю. Сёмушкин // Регионоведение. – 2013. №3. 55-59 с.

[2] Казарова А.Я. Качество услуг жилищно-коммунального хозяйства России / А.Я. Казарова, Э.А. Татевосян // Молодой ученый. – 2015. №24. 449-452 с.

[3] Ларин С.Н. Инструментарий оценки качества жилищно-коммунальных услуг / С.Н. Ларин // Экономические исследования и разработки. – 2018. №1. 34-38 с.

[4] Ганзен Е.В. Выбор значимых факторов для принятия решений по капитальному ремонту и реконструкции административных зданий / Е.В. Ганзен // Строительное производство. – 2021. № 4. 62-69 с.

[5] Гордеева Т.Е. Организационно-технические и экономические вопросы управления капитальным ремонтом жилых домов / Т.Е. Гордеева, О.А. Мамаева // Стоимостной инжиниринг и экспертиза недвижимости: проблемы и перспективы развития: Сборник статей. – Самара, 2019. 44-53 с.

[6] Король О.А. Капитальный ремонт зданий: учебно-методическое пособие / О.А. Король, К.А. Шрейбер. – Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. 47 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Badalov L.M. Mechanism for ensuring innovative development of the regional economy / L.M. Badalov, M.Yu. Syomushkin // Regionalology. – 2013. No. 3. 55-59 pp.

[2] Kazarova A.Ya. Quality of housing and communal services in Russia / A.Ya. Kazarova, E.A. Tatevosyan // Young scientist. – 2015. No. 24. 449-452 p.

[3] Larin S.N. Toolkit for assessing the quality of housing and communal services / S.N. Larin // Economic research and development. – 2018. No. 1. 34-38 pp.

[4] Ganzen E.V. Selection of significant factors for decision-making on major repairs and reconstruction of administrative buildings / E.V. Hansen // Construction production. – 2021. No. 4. 62-69 p.

[5] Gordeeva T.E. Organizational, technical and economic issues of managing capital repairs of residential buildings / T.E. Gordeeva, O.A. Mamaeva // Cost engineering and real estate expertise: problems and development prospects: Collection of articles. – Samara, 2019. 44-53 p.

[6] King O.A. Major renovation of buildings: educational manual / O.A. Korol, K.A. Schreiber. – Moscow: MISS – MGSU, 2020. 47 p.

© Е.Ю. Белкина, 2024

Поступила в редакцию 04.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Белкина Е.Ю. К вопросу оптимизации организационных решений при капитальном ремонте многоквартирных домов // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 61-68. URL: <https://ip-journal.ru/>